

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 3 – MARZO 1997

La acusación pública en Estados Unidos

Arbitraje y medidas cautelares

La extranjería ante lo contencioso-administrativo

La jurisdicción del Tribunal de Cuentas en la Constitución

procesal, por lo que es evidente su inserción en el indicado título competencial (SSTC 71/1982, FJ 20; 83/1986, FJ 2.º, y 123/1988, FJ 3.º).

Cuanto antecede conduce a rechazar las pretensiones deducidas en este proceso constitucional por el Gobierno Vasco, al no apreciarse la

extralimitación competencial denunciada ni menoscabo de competencia autonómica alguna.

COMENTARIO

Dejando por un momento de lado la controversia competencial origen de la Sentencia, la misma resulta interesante porque pone de manifiesto cómo queda al arbitrio del legislador, sin sometimiento de éste a límite genérico alguno, la determinación de en qué casos la actividad jurisdiccional se desplegará directamente y en qué casos, por el contrario, la jurisdicción sólo actuará como enjuiciadora de la legalidad de una previa actividad administrativa. Así, en materia de publicidad ilícita es posible tanto lo que se denomina un *sistema jurisdiccional*, en el que los particulares defienden sus derechos e intereses legítimos directamente ante los Tribunales civiles, como lo que -con cierta dosis de equívoco- se denomina un *sistema administrativo*, en el que los particulares vienen obligados primeramente a acudir en defensa de esos mismos derechos e intereses legítimos ante órganos administrativos y sólo posteriormente pueden acudir a los Tribunales, que ya no serán los civiles sino los contencioso-administrativos, cuya cognición estará condicionada por la realizada previamente por los órganos administrativos. Como bien se ve, el tipo de tutela jurisdiccional se ve alterado considerablemente en función de la decisión del legislador de interponer una vía administrativa. De este modo, existe sin duda un imperativo constitucional de brindar tutela jurisdiccional a todo derecho o interés legítimo (art. 24.1 CE) y existe igualmente un imperativo constitucional de brindar tutela jurisdiccional frente a toda actividad administrativa (arts. 24.1 y 106.1 CE). Ahora bien, lo que resulta disponible para el legislador -de forma libérrima, en principio- es la decisión acerca de qué ámbitos de la actividad social -y en qué grado- van a estar sometidos a una intervención administrativa. Dicho esto, cabe observar que estimar -como hace el Tribunal Constitucional- que el legislador estatal puede imponer un sistema jurisdiccional de control de la publicidad ilícita porque tiene competencia exclusiva sobre la *legislación procesal*, encierra una petición de principio. Según ese criterio, un legislador estatal antiintervencionista podría desregular toda materia de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas mediante el sencillo expediente de establecer *acciones civiles* en dicha materia. Por lo demás, cabe advertir que resulta preocupante la inexistencia de límites constitucionales genéricos a la potestad del legislador de establecer vías administrativas previas. ¿Podría el legislador decidir mañana que los litigios en materia de, por ejemplo, arrendamientos urbanos tuvieran que ser resueltos por órganos administrativos?

I. Díez-Picazo

§ 28. Gasalla Dapena. TC 1.ª A 29 octubre 1996

§ 28.—NATURALEZA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS COMO ORGANO JURISDICCIONAL

Gasalla Dapena c. Administración del Estado.

Tribunal Constitucional (Sala 1.ª; Sección 2.ª).

Auto de 29 de octubre de 1996, recurso núm. 542/1996.

Recurso de amparo presentado frente a Sentencia 12/1995, de 30 de octubre, de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, desestimatoria de recursos de apelación.

Magistrado Ponente: no consta.

Abogado: no consta.

Hechos y cuestiones jurídicas

El recurrente en amparo, Interventor Delegado de un Organismo autónomo, fue condenado por el Tribunal de Cuentas como responsable del abono indebido de ciertas cantidades en concepto de gastos de

representación. El recurso de amparo, aparte de otras supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, se basa en la alegación de que la jurisdicción contable no es una verdadera jurisdicción y que el recurrente debe tener derecho a acudir a la jurisdicción ordinaria, al menos a través de un recurso de casación. El Tribunal Constitucional reitera la naturaleza jurisdiccional del Tribunal de Cuentas cuando actúa en el ejercicio de la denominada jurisdicción contable.

Fallo

No se admite a trámite la demanda de amparo.

Fundamentos jurídicos

Primero: El recurrente alega, en primer término, que el Tribunal de Cuentas, órgano que dictó las resoluciones impugnadas en el presente recurso de amparo, no es un órgano integrado en el Poder Judicial, sino que depende orgánicamente de las Cortes Generales, quedando instalado en la órbita del Legislativo. Y, en consecuencia, sus resoluciones no suponen obtener la tutela de Jueces y Tribunales en los términos previstos en el art. 24.1 CE. Añade que al no ser la jurisdicción contable una auténtica jurisdicción, se vulneró asimismo su derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley.

Dichas vulneraciones las concreta el recurrente en la imposibilidad de interponer recurso de casación ante la Sala 3.ª del Tribunal Supremo (órgano integrado en el Poder Judicial), contra la sentencia dictada en apelación por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, al estar vedado dicho recurso por las normas de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, por razón de la cuantía.

Segundo: Respecto de estas argumentaciones del recurrente, el Fiscal alega que no se impugnan actos concretos del Tribunal de Cuentas, sino que se cuestiona la constitucionalidad de normas con rango de Ley, materia propia de procesos de control de constitucionalidad de las leyes para cuya promoción no está legitimado el ahora quejoso.

Afirma asimismo el Fiscal que «cualquiera que fuere la configuración jurídica del Tribunal de Cuentas, regulado en el art. 136 CE,

dicho precepto contiene normas esenciales: el carácter jurisdiccional de su actividad y la declaración de que los miembros del Tribunal de Cuentas gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces».

Pues bien, en esta misma línea, la jurisprudencia constitucional ya declaró que de las dos funciones que en desarrollo del art. 136 CE atribuye la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas a éste, el enjuiciamiento contable (enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos), «aparece configurado como una actividad de naturaleza jurisdiccional. La Ley Orgánica, utilizando la expresión contenida en el art. 136.2 párrafo 2 de la Constitución, califica al enjuiciamiento contable de "jurisdicción propia" del Tribunal de Cuentas (art. 15.1) atribuyéndole las notas de "necesaria e improrrogable, exclusiva y plena" (art. 17.1), al mismo tiempo que garantiza la independencia e inamovilidad de sus miembros disponiendo, en concordancia constitucional, que están sujetos a las mismas causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibiciones fijadas para los Jueces en la LOPJ (art. 33.1)» (STC 187/1988).

La misma sentencia declaró que «la actividad de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas —que se organiza en Salas (art. 24)—, consiste en aplicar la norma jurídica al acto contable, emitiendo un juicio sobre su adecuación a ella, y declarando, en consecuencia, si existe o no responsabilidad del fun-

cionario absolviéndolo o condenándolo y, en esta última hipótesis, ejecutando coactivamente su decisión. Y todo ello a través de un procedimiento judicial, reglado en el Capítulo 3.º, Título V y desarrollado en la Ley de Funcionamiento del Tribunal, en el que aparecen los elementos objetivos, subjetivos y formales que caracterizan a un proceso. Por otra parte, sus resoluciones, en los casos y formas que determina su Ley de Funcionamiento, son susceptibles del recurso de casación y revisión ante el TS (art. 49). Y, si bien la LPA resulta supletoria de las normas reguladoras de los procedimientos fiscalizadores (disposición final 2.ª 1) para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales se aplica supletoriamente la LJCA y la LEC y LECrim. (disp. final 2.ª 2)».

Por último, también se dijo que «la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas... lo considera... en cuanto a su función de enjuiciamiento contable, único en su orden, abarcando su jurisdicción —que tiene el carácter de exclusiva y plena— todo el territorio nacional» (STC 187/1988).

De lo anterior se deduce que el Tribunal de Cuentas, órgano constitucional, no integrado en el Poder Judicial, sin embargo tiene «jurisdicción propia», como declara el art. 136.1 CE, lo que no contradice lo establecido en el art. 117.3 CE: «El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan».

Carece de contenido, en suma, la queja del recurrente relativa a la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley porque, precisamente, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, como hemos expuesto ya en la citada STC 187/1988, lo configura en cuanto a su función de enjuiciamiento contable, único en su orden, abarcando su jurisdicción, que tiene el carácter de exclusiva y plena en todo el territorio nacional.

Por tanto, y aun teniendo en cuenta lo afirmado por el Ministerio Fiscal referente a que dicha queja no es susceptible de amparo sino que se trata de la impugnación de normas con rango de Ley, para lo cual el demandante no está legitimado, entendemos que carece de fundamento la alusión del recurrente a la presunta vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley. Puesto que el Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el art. 136 CE y su propia Ley Orgánica, constituye el «Juez ordinario predeterminado por la Ley», para el enjuiciamiento contable (enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos) entendemos que en el caso presente no ha existido la vulneración del derecho alegado por el recurrente como primer motivo de amparo.

Tercero: El fundamento de la queja del recurrente se centra, más bien, en la imposibilidad de recurrir en casación ante la Sala 3.ª del Tribunal Supremo la sentencia dictada en apelación por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (alegando que con ello se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva). Al respecto, este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones, en el sentido de que «el art. 24.1 CE garantiza a cada uno el derecho a la tutela jurídica o derecho al proceso, tal tutela no significa que para todas las cuestiones esté abierto necesariamente el recurso de casación, calificado legalmente como extraordinario» (STC 14/1982). Igualmente la STC 109/1987, entre

otras muchas, ha declarado que el art. 24.1 CE «comprende el derecho a utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios incluido el de casación, en los casos y con los requisitos legalmente previstos. Pero el derecho a este recurso y, en general, al sistema impugnatorio, salvo en el orden penal, no tiene vinculación constitucional. El legislador es libre, por tanto, para determinar su configuración, las causas en que procede y los requisitos que, dada su naturaleza extraordinaria y principal finalidad a que responde de uniformidad en la aplicación de la ley, han de cumplirse en su formalización».

Cuarto: Procede examinar ahora si las resoluciones del Tribunal de Cuentas, aquí impugnadas, han vulnerado los derechos reconocidos en el art. 24 CE, quejas que el recurrente plantea con carácter subsidiario, puesto que, según ha afirmado el Ministerio Fiscal en su escrito, al estar configurado el Tribunal de Cuentas como órgano que ejerce funciones jurisdiccionales, sus resoluciones y procedimientos son susceptibles de producir vulneraciones de los derechos fundamentales establecidos en el art. 24 CE.

En primer término examinaremos la queja relativa a la presunta vulneración del principio de audiencia y defensa (art. 24.1 CE).

Según el recurrente, dichas infracciones se produjeron porque la celebración de la vista del recurso de apelación tuvo lugar sin esperar a su Letrado, si bien reconoce que ante la posibilidad del retraso no solicitó la suspensión de la vista.

Tal queja carece de contenido constitucional, puesto que, de un lado, la ausencia del Letrado no es imputable al órgano judicial que decidió ante su incomparecencia continuar la celebración de la vista, siendo doctrina de este Tribunal que «la indefensión derivada de la ausencia de contradicción y defensa de alguna parte no puede ser protegida por el art. 24.1 CE, cuando la parte, que pudo defender sus derechos o intereses legítimos, a través de los medios que ofrece el

ordenamiento jurídico, no usó de ellos con la pericia técnica suficiente, o cuando la parte que invoca la indefensión colabore con su conducta a su producción» (STC 109/1985).

A mayor abundamiento, y como expone el Ministerio Fiscal, no se ha producido en el presente caso indefensión alguna, puesto que el Letrado del recurrente presentó ante la Sala de enjuiciamiento un escrito de justificación de su incomparecencia, en el que reseñaba los motivos del recurso, y que en definitiva coincidirían con lo alegado en el escrito de contestación a la demanda presentada en instancia, sin que pretendiera aportar nuevos datos o fundamentos jurídicos y, por tanto, sus alegaciones fueron tenidas en cuenta, no existiendo indefensión material, ni infracción del principio de audiencia bilateral «cuando los hechos y la razón jurídica de pedir, constitutivos ambos de la *causa petendi*, permanecen inalterados» (STC 92/1986).

Quinto: En cuanto a la presunta vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), el recurrente no justifica haberlo invocado previamente ante los órganos jurisdiccionales presuntamente causantes de las mismas «con el fin de que el Juez o Tribunal pueda reparar —evitar— la vulneración que se denuncia», de forma que la pretensión de amparo no puede prosperar si previamente no se ha dado la oportunidad al órgano judicial de reparar la lesión o evitar que se produzca, invocando el derecho por primera vez ante este Tribunal cuando el proceso ya ha finalizado (STC 301/1994, por todas).

Sexto: Por último, tampoco puede apreciarse vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1) por supuesta incongruencia omisiva que el recurrente atribuye a la sentencia dictada en apelación, en cuanto no se pronunció sobre las alegaciones siguientes: incompetencia de la jurisdicción contable para conocer del asunto por tratarse de un problema de compatibilidad

de percepciones, inexistencia de responsabilidad directa o subsidiaria del Interventor, y sobre la posible prescripción de la responsabilidad.

Pues bien, como hace notar el Fiscal, todas estas cuestiones, que constituyeron mera reproducción de las contenidas en el escrito de contestación a la demanda del Abogado del Estado sin que el Letrado del recurrente aportase nuevos datos o fundamentos jurídicos, fueron abordadas ya en la sentencia de instancia y la sentencia dictada en apelación, en su FJ 4.º, declaró que el propio Letrado en su escrito

manifestó literalmente que dichas alegaciones eran reproducción de las contenidas en su escrito de contestación a la demanda, por lo que la propia sentencia se remite a los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, fundamentación por remisión que satisface plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, pues es doctrina de este Tribunal que «la fundamentación por remisión no deja de serlo ni de satisfacer las exigencias contenidas en el derecho fundamental que se invoca» (AATC 688/1986 y 956/1988) y que la validez ex art. 24.1 de la sentencia de remisión

dependerá de que la cuestión sustancial hubiere sido ya resuelta en la sentencia de instancia con una fundamentación suficiente de la decisión sobre el asunto. Desde una perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, como derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, no es exigible, además, una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, sino que basta con que el juzgador exprese las razones jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión sin entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por las partes (STC 165/1993, por todas).

COMENTARIO

Más allá de las peculiaridades del caso concreto, el presente Auto es destacable porque en el mismo el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un tipo de resolución que rara vez llega a su conocimiento: una sentencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, lo que le permite extenderse acerca de la naturaleza del Tribunal de Cuentas cuando actúa como órgano jurisdiccional. A este respecto, el Auto trae a colación la STC 187/1988 (*Recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña*), en la que, entre otras cosas, se vino a declarar que, en cuanto órgano jurisdiccional, el Tribunal de Cuentas es único en su orden, sin que los órganos autonómicos de fiscalización de cuentas puedan asumir las funciones jurisdiccionales exclusivas de aquél. El Tribunal Constitucional reitera la inequívoca naturaleza jurisdiccional de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y desliza dos *obiter dicta* que es necesario resaltar: 1.º) «Al estar configurado el Tribunal de Cuentas como órgano que ejerce funciones jurisdiccionales, sus resoluciones y procedimientos son susceptibles de producir vulneraciones de los derechos fundamentales establecidos en el art. 24 CE». 2.º) El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional «no integrado en el Poder Judicial».

El primer *obiter dictum* podría prestarse a la lectura equivocada de que sólo los órganos jurisdiccionales pueden vulnerar los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE, lo que no es cierto. Es obvio que los órganos jurisdiccionales son los que principalmente pueden vulnerar y de hecho vulneran los derechos fundamentales garantizados por el artículo 24 CE, pero, aparte de su indudable eficacia frente al legislador, debe recordarse, de una parte, que algunos de los derechos consagrados en el artículo 24.2 CE tienen también virtualidad en el ámbito administrativo sancionador, y, de otra parte, que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ser vulnerado por órganos públicos no jurisdiccionales (por ejemplo, por una asamblea parlamentaria al denegar indebidamente un suplicatorio) e incluso por los particulares (*vid.* por ejemplo, STC 14/1993, sobre la denominada *garantía de indemnidad*). La afirmación del Tribunal Constitucional se realiza claramente con otro sentido: el de que las diversas vertientes y variados contenidos de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE son aplicables respecto de cualquier actuación materialmente jurisdiccional, con independencia de qué órgano desempeñe dicha función.

La segunda afirmación que cabe resaltar es la de que el Tribunal de Cuentas no está integrado en el Poder Judicial. La corrección de esta afirmación depende del concepto de Poder Judicial que se adopte, lo que, a mi juicio, dista de ser una mera cuestión teórica, sino con consecuencias jurídico-positivas muy relevantes. Al afirmar que el Tribunal de Cuentas —y la misma afirmación se suele hacer respecto

del propio Tribunal Constitucional— no está integrado en el Poder Judicial, ¿se está acaso afirmando que ninguno de los preceptos contenidos en el Título VI de la Constitución vincula a dicho órgano jurisdiccional? En mi opinión, el concepto de *Poder Judicial* que restringe éste a los Jueces y Magistrados *ordinarios* no es correcto. *El Poder Judicial* está integrado también por aquellos Tribunales especiales, como el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, que la Constitución reconoce o permite, y a los mismos, en principio, les son aplicables las normas contenidas en el Título VI de la Constitución, si bien, como excepción a la regla, respecto de determinados aspectos de la organización y funciones de dichos Tribunales se puede llegar a la conclusión contraria, basada en que la propia Constitución establece para ellos reglas especiales. Es decir, respecto de todos aquellos aspectos en los cuales la Constitución no ha querido, de forma explícita o implícita, que el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional tengan su *lex specialis*, a los mismos les son aplicables las disposiciones del Título VI de la Constitución y sus miembros son también, como dispone el artículo 117.1 CE, «integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», que administran en nombre del Rey la justicia que emana del pueblo. La afirmación de que el Tribunal de Cuentas —o el Tribunal Constitucional— no está integrado en el Poder Judicial merece, a mi juicio, muchos matices.

I. Díez-Picazo

§ 29.—LEGITIMACION EN EL PROCESO CIVIL: CONCEPTO Y TRATAMIENTO PROCESAL

Fort García c. Selfa Molla y otros.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).

Sentencia de 2 de septiembre de 1996, recurso núm. 3741/1992.

Civil: recurso de casación (juicio de menor cuantía por acción de nulidad de contrato de compraventa).

Magistrado Ponente: Fernández-Cid de Temes.

Abogados: del recurrente no consta, y de los recurridos De la Torre García del Cid.

Hechos y cuestiones jurídicas

Presentada una demanda ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Gandía en la que se solicitaba la nulidad de un contrato de compraventa de una finca, por entender la demandante —que no fue parte en el mencionado contrato— que en él existía un exceso de cabida, afectando a terrenos que ella habría adquirido por usucapión, se desestimó por entender el órgano jurisdiccional que la demandante carecía de acción, al no acreditar el título (la usucapión) en que fundamentaba su pretensión. Ratificada la Sentencia por la Audiencia Provincial de Valencia, se presentó recurso de casación contra la dictada por la citada Audiencia, al considerar la recurrente infringida la regla que prohíbe la reformatio in peius en la segunda instancia (pues afirmaba que la Audiencia había entrado a conocer sobre la falta de legitimación de la recurrente, cuando tal legitimación había sido admitida en primera instancia y tal decisión no había sido impugnada), y también la que prohíbe la incongruencia de la Sentencia de apelación (pues no aceptaba la legitimación de la recurrente, pero al mismo tiempo confirmaba la Sentencia de primera instancia, que sí admitió tal legitimación).

Fallo

Se desestima íntegramente el recurso de casación presentado, confirmando la desestimación de la demanda, y la negativa del Juzgado a anular parcialmente el contrato de compraventa y la cancelación de la inscripción en el Registro de la Propiedad.